

Administración armónica; factor a considerar para fomentar la gestión del conocimiento.

S. Mata Zamores^{1*}, R. Gonzalez Acolt.², A. Jiménez González³ y L. G. Cruz Salas⁴.

¹ Departamento de Administración, Centro de Ciencias Económicas Administrativas, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Av Universidad #940, Ciudad Universitaria, C.P. 20131,

Aguascalientes, Ags., México

*silviamata2011@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería administrativa.

Resumen

Se propone un modelo conceptual basado en una herramienta administrativa llamada Administración Armónica, para identificar la influencia en la Gestión y en la intención de compartir el conocimiento en los trabajadores operarios de una empresa de autopartes en el Estado de Querétaro. El estudio se llevó a cabo en los primeros meses del presente año, la metodología utilizada fue análisis cuantitativo, transversal de asociación, con escala de Likert de 5 puntos para medir las variables, correlación de Pearson, y regresión lineal simple, con un nivel de significancia de 0.05; y un alfa de cronbach=.944. En los resultados se obtuvo una correlación de .794, se concluye que la Administración Armónica es un factor que influye positivamente en la gestión del conocimiento, mientras que, en la regresión lineal, se obtuvo que las variables estructura, información, toma de decisiones, recompensas y personas son los que más influyen en la gestión del conocimiento.

Palabras clave: Administración Armónica, Gestión del Conocimiento, Intención de compartir el conocimiento.

Abstract

A conceptual model based on an administrative tool called Harmonic Administration is proposed to identify the influence on Management and the intention to share knowledge in the operator workers of an auto parts company in the State of Queretaro. The study was conducted in the first months of this year, the methodology used was quantitative, cross-associative analysis, with Likert scale of 5 points to measure variables, Pearson correlation, and simple linear regression, with a level of significance of 0.05; and an alpha of cronbach.944. The results obtained a correlation of .794, it is concluded that the Harmonic Administration is a factor that positively influences the management of knowledge, while, in linear regression, it was obtained that the variables structure, information, taking of decisions, rewards and people are the most influencing knowledge management.

Key words: Harmonic Management, Knowledge Management, Intention to share the knowledge.

Introducción

A lo largo del tiempo, se ha visto una evolución en las empresas, en las cuales se ha tenido como factor común la experiencia de los trabajadores que laboran en ella. Para lograr una gestión del conocimiento este aprendizaje ha tenido que ser compartido de una generación a otra, en un principio se hacía de un maestro a un alumno aprendiz, con la presencia de la revolución industrial se tuvo la necesidad de crear nuevas estrategias para fomentar la gestión del conocimiento con la finalidad de capitalizar la experiencia adquirida por los trabajadores, sistematizarla para que ésta llegara a un mayor número de personas dentro de una organización. Como se ha podido observar los cambios en las estrategias empresariales suceden cada vez con mayor rapidez es por ello que los Gerentes se han visto en la necesidad de revisar las estructuras administrativas para que estén adaptadas ante los cambios drásticos que se presentan en el ámbito empresarial.

De lo anterior, surge la inquietud de identificar qué factores de la Administración Armónica influyen para fomentar la gestión del conocimiento de un trabajador para que comparta su experiencia. Es por ello que en esta investigación propone un modelo teórico, que contempla una herramienta administrativa relativamente nueva llamada administración armónica la cual tiene por objetivo reconocer y resolver problemas encaminados a la optimización de los recursos materiales y reducir la incertidumbre de los cambios ambientales; y cómo influyen en la gestión del conocimiento. El objeto de estudio fueron organizaciones de capital americano que fabrican y venden suministros automotrices en el Estado de Querétaro.

Administración Armónica

La administración armónica ha sido definida por Xing – Guo como “*la llave para resolver el problema organizacional que se da entre las personas y los recursos materiales de la empresa en el cual se desenvuelven los trabajadores*”. [2016, pág.43]. La esencia de la Administración Armónica es la organización en su conjunto con la finalidad de reconocer y resolver problemas encaminados a la optimización de los recursos materiales y reducir la incertidumbre de los cambios ambientales. En el ámbito administrativo se tiene la creencia que una efectiva administración de empresas proviene de la experiencia administrativa y de teorías de administración clásica, tal como lo demostró Follet. Para complementar este supuesto los profesores Xi & Zeng [2017] proponen la administración armónica basada en la teoría de los sistemas con la finalidad de generar una conciencia una mayor de cooperación entre el personal que labora en la empresa y la organización misma.

La administración armónica es una teoría que pretende lograr la armonía entre la empresa y su entorno, fundamentándose en dos hipótesis, la primera argumenta que la persona es el principal recurso en la administración, pero el más incierto; la segunda menciona que el recurso material puede ser incierto, pero con el conocimiento de las personas puede ser controlado; a estas dos hipótesis se les da el nombre de He rules y Xie rules. El *He rules* representa los acuerdos intangibles e inciertos de cada persona, que se dan entre persona-persona, persona-organización, organización-medio ambiente, organización-organización, considerando como medio ambiente los sistemas, regulaciones, contratos y cultura. Es decir, es la parte humana, los equipos de trabajo con los cuales se quiere crear un ambiente interno óptimo. Benbya, Passiante & Belbay [2015]. El *Xie rules* tiene por objetivo la optimización de los recursos materiales, refiriéndose a los problemas administrativos.

Esta distinción ayuda a la gerencia a determinar con mayor precisión el por qué se da un problema administrativo, cuestiona lo que está pasando alrededor, analiza el por qué sucede y que más sucederá haciendo que la práctica administrativa sea más precisa y simplifique sus operaciones para dar resultados más óptimos. En el Xie Rules se consideran los activos fijos que se desea optimizar en los procesos productivos. Xi & Tang [2004]. Es importante señalar que no existe una traducción al español para estos términos, por lo tanto, en lo siguiente del documento se seguirán mencionando como tal, bajo el entendido que el He Rules es la parte humana de la empresa y el Xie, la parte material de la empresa.

De acuerdo con esta clasificación el He rules tiene por objetivo la construcción de un entorno administrativo armónico que permita una gestión del conocimiento óptimo, esta surgirá cuando la empresa logre implementar los valores y metas comunes que impulsen el establecimiento de los mecanismos *para llevar a cabo la promoción de la generación del conocimiento. Cuando se crea y se aplica el conocimiento se tiene como resultado la reducción de la incertidumbre del ambiente externo.* Por su parte el Xie rules, tiene como objetivo la optimización del factor material, para lograrlo debe llevar a cabo tres reglas básicas, la primera es una especie de armonización la cual es el principal requisito que debe haber en la combinación de los procesos materiales; la segunda, se refiere a la conexión de las relaciones entre el factor material; y, el tercero es la optimización del factor material. Xi, Xiao & Hong [2014].

Gestión de Conocimiento

La gestión del conocimiento se define como *“un proceso sistémico y específico organizacional para adquirir, organizar, y comunicar conocimiento de los empleados para que otros empleados puedan hacer uso del conocimiento y sean más eficaces y productivos en su trabajo”*. Gossain, Malhotra, y Sawy, [2015]. El inicio de la gestión del conocimiento fue en la década de los 80's donde el desarrollo de sistemas expertos de inteligencia artificial, dieron lugar a conceptos tales como adquisición, ingeniería, base de conocimientos, y ontologías basadas en la informática. Poon, & Young, [2016]. En 1991, la revista Fortune publicó un artículo titulado *capacidad intelectual*; en donde destaco el trabajo de investigación *“La empresa creadora de conocimiento: Cómo las tecnologías de información constituyen una parte fundamental de las competencias organizacionales del siglo XXI”*, desarrollado por Nonaka y Takeuchi, quienes han enfocado sus estudios a determinar que aún no se tiene impacto significativo de grandes inversiones en tecnologías de información sobre la gestión del conocimiento aplicada a la productividad. Bharandwaj & Konsynski, [2014]; Kim,]; Murali & Sarv, [2017].

La gestión del conocimiento tiene como principal objetivo buscar y seleccionar los conocimientos clave para el desarrollo de estrategias que logren generar de manera sencilla las competencias básicas, y que fomenten una diferenciación para la empresa trayendo como beneficio que ésta pueda competir con éxito en el mercado en el cual se desarrolla. Muñoz, [2015]. Tal y como se muestra en el libro *The new productivity* donde se afirma que el conocimiento ha pasado de ser un recurso opcional a ser uno principal sin el cual una empresa no puede sobrevivir. Druker, [2014].

Intención de compartir el conocimiento

Para lograr de manera efectiva la transferencia del conocimiento existen dos variedades de sistemas de gestión, estos son los repositorios y redes así como la codificación de la información y las estrategias personales para compartir el conocimiento; los primeros son bases de datos que generalmente son usados por personas diferentes a las que contribuyeron a crearlos tales como personas, equipos de trabajo o bien la organización misma, algunos investigadores se han dado a la tarea de indagar de qué manera se puede incentivar más a las personas para que compartan su conocimiento y esto los ha llevado a determinar que éste es un bien público. Kankanhalli, Tanudidjaja & Sutanto [2003].

Así éste se define como *“algo que está a disposición de todos los miembros de la comunidad u organización independientemente de que contribuyeron a la generación del mismo”* Thorn & Connolly [1987, pág. 157]. La desventaja que presenta esta postulación es que se corre el riesgo de que muy pocas personas participen en la generación del conocimiento y la mayoría disfrute de los beneficios sin haber aportado nada para lograrlo. Así como existen personas que transmiten el conocimiento, también existen personas que lo reciben, a la capacidad de absorción se le define como *“la capacidad de un destinatario a reconocer el valor del conocimiento de la fuente, asimilarla y aplicarla”*. Galbraith, [1990, pág. 56].

Los temas anteriores serán aplicados en el sector automotriz del Estado de Querétaro, el cual representa el 11% del PIB (producto interno bruto) de la entidad. De acuerdo con El Universal [2014], la industria automotriz tuvo un incremento del 5.6% en el primer trimestre de ese año. De igual forma el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), señaló que incluso hubo empresas de

este ramo que crecieron hasta 15%. La importancia que tiene en la economía del país la industria automotriz es representativa, es por ello que se eligió ésta industria para ser analizada.

Metodología

La pregunta de investigación es ¿La Administración Armónica es un factor a considerar para fomentar la intención de compartir el conocimiento en los trabajadores operarios en una empresa automotriz del Estado de Querétaro? El objetivo general es el proponer un modelo integrado por la Administración Armónica que sea capaz de incidir en la intención de compartir el conocimiento por parte de los operarios en la industria automotriz.

Hipótesis nula:

H₀: Existe una relación entre la administración armónica y la intención de compartir el conocimiento

Hipótesis alternativa:

H_a: No existe una relación entre la administración armónica y la intención de compartir el conocimiento.

El diseño de la investigación fue cuantitativo, no experimental, transeccional o transversal, muestro convenido bajo consentimiento informado, de tipo exploratorio, descriptivo y correlacional. La empresa objeto de estudios es una empresa de capital americano, dedicada a la fabricación y venta de autopartes con presencia a nivel mundial, ubicada en la Ciudad de Querétaro.

El cuestionario se compone de dos dimensiones; la primera, Administración Armónica, basada en el modelo propuesto por Huiping [2017] que comprende el Xie Rules y He Rules; la primera variable tuvo como indicadores estructura, tareas, e información y la segunda tuvo como indicadores la toma de decisiones, recompensas y personas, los cuales se obtuvieron del modelo de Hanna [1988] de empresas de alto rendimiento. La segunda dimensión es la Gestión del Conocimiento, con la variable Intención de Compartir el Conocimiento, la cual tuvo como indicadores trabajo en equipo e Innovación. El instrumento de medición tuvo un total de 112 ítems, la escala utilizada fue de Likert, siendo el número 1 totalmente en desacuerdo hasta llegar al número 5 totalmente de acuerdo. La fiabilidad del instrumento fue de un α de Cronbach 0.944

Ahora bien, en lo que se refiere a la propuesta del modelo conceptual, este tiene sustento en el marco teórico; en donde se desarrollaron las tres variables de ésta investigación; administración armónica, y Gestión del Conocimiento; con la finalidad de que a partir de los conceptos mostrados se proponga un modelo conceptual basado en Huiping de la administración armónica [2017], se identifiquen los factores de las organizaciones de alto rendimiento con el modelo de Hanna [1988], y cómo influyen estos en la Gestión del conocimiento. Nonaka y Takeuchi [1999]; en empresas del ramo automotriz en el Estado de Querétaro. La administración armónica, está basada tanto en la teoría de la administración clásica, [Graham, 2017], como en la teoría general de los sistemas organizacionales, [Xi & Zeng, 2017]; teniendo como objetivo lograr una mayor cooperación entre el personal que la labora en la empresa y la organización misma, con la finalidad de disminuir el nivel de incertidumbre en la toma de decisiones. Ver figura 1.

Figura 1. Modelo conceptual de la administración armónica y la gestión del conocimiento en trabajadores de la industria automotriz. Elaboración Propia 2019, con base en Huiping [2017], Hanna [1988], Graham [2017], Xi & Zeng [2017].

Para validar este modelo conceptual se realizaron pruebas estadísticas, primeramente, se elaboró un análisis exploratorio de los datos procedentes de las encuestas aplicadas, después se realizaron pruebas de correlación entre las variables que componen el modelo y finalmente una regresión lineal para identificar la participación de cada variable.

Resultados y Discusión

Se tuvo una muestra de 230 operarios, de los cuales se encontró que la edad del 67% de los operarios oscila entre los 20 y 30 años; el 23% tienen entre 31 y 40 años, y el 10% restante se encuentra en el rango de 41 a 50 años. Por otro lado, el 53% de los operarios son del género masculino y el 47% del género femenino. El 72% de los operarios tiene una antigüedad en la empresa menor a 2 años; el 14% ha permanecido de 2 a 4 años en la empresa, el 5% ha permanecido de 4 a 6 años y el 8% tiene laborando en la empresa al menos 6 años. En lo referente a su formación, el 61% completo únicamente su educación básica, mientras que el 25% cuenta con un título de bachillerato, el 11% tiene carrera técnica o comercial y tan solo el 3% cuenta con licenciatura o ingeniería. Además, el 94% de los operarios pertenece al área de producción, el 3% pertenece al área de control de producción, un 2% labora en el área de recursos humanos y tan solo el 1% pertenece al área administrativa.

Para identificar la relación de las variables que tienen entre sí, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson para los puntajes totales de todas las variables que conforman las tres dimensiones del modelo y de esta manera ver cómo estas inciden unas en otras. Ver Tabla 2

Tabla 1. Correlaciones de Pearson para los puntajes totales de las variables administración armónica, con la variable de intención de compartir el conocimiento de los trabajadores de las empresas.

	Estructura	Tarea	Información	Toma de Decisiones	Recompensas	Personas
Intención de compartir el conocimiento	.533	.418	.714	.687	.707	.600

Se calculó el coeficiente de correlación de las variables del Xi rules que son Estructura, Tarea e Información, y del He rules que son las variables de Toma de Decisiones, Recursos y Personas mediante las cuales se puede identificar la relación que guardan con la variable intención de compartir el conocimiento que se muestran en la tabla 1, en donde se puede observar que la variable que tiene una mayor correlación con un .714 es Información, seguida de la variable Recompensas con un .707, Toma de decisiones con un .687, .600 la variable Personas, con un .533 Estructura y por último la variable Tarea. Como se puede observar de las 6 variables 5 tuvieron una correlación fuerte con la variable que se está analizando que es la intención de compartir el conocimiento.

Ahora bien, en la Tabla 2 se muestra la correlación de las Dimensiones Administración Armónica y Gestión del Conocimiento para conocer la correlación que estas en su conjunto pueden tener.

Tabla 2. Correlaciones de Pearson para los puntajes totales de las dimensiones administración armónica y gestión del conocimiento de los trabajadores de las empresas.

	Administración Armónica
Gestión del conocimiento	0.794

En esta tabla se puede observar que hay una relación positivamente fuerte entre la gestión del conocimiento y la administración armónica, con un coeficiente de **0.794**

En lo que se refiere a la regresión lineal para obtener la ecuación que muestra cómo influyen las variables de la administración armónica en la gestión del conocimiento se obtuvo el siguiente resultado:

$$\begin{aligned} \text{Gestión del conocimiento} &= 0.90 + 0.005 \text{ Estructura} - 0.286 \text{ Tarea} + 0.2759 \text{ Información} \\ &+ 0.199 \text{ Toma de decisiones} + 0.313 \text{ Recompensas} \\ &+ 0.1317 \text{ Personas} \end{aligned}$$

Esto indica que como constante se tendrá un incremento de 0.90, mientras que estructura información, toma de decisiones, recompensas y personas aportan positivamente al modelo, la variable tarea aporta un decremento de .286.

Aplicando ANOVA en las hipótesis planteadas al principio del documento se pueden ver los resultados en la tabla 3

Tabla 3. Análisis de varianza (ANOVA)

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Estructura	14	126.07	9.005	1.31	0.409
Tarea	12	45.94	3.828	0.56	0.812
Información	29	419.80	14.476	2.11	0.208
Recompensas	19	252.97	13.314	1.94	0.239
Error	5	34.38	6.875		
Total	79	1993.20			

Tomando en cuenta que el criterio de rechazo para H_0 es Valor $p < \alpha = 0.05$. en la cual se planteó que existe una relación entre la administración armónica y la gestión del conocimiento, se puede concluir con un nivel de significancia del 0.05 que la estructura, tarea, información y recompensas (variables de la administración armónica) tienen una relación con la gestión del conocimiento, aceptando la hipótesis nula.

Trabajo a futuro

El modelo conceptual propuesto en esta investigación en el cual convergen la administración armónica y el compromiso organizacional para explicar la gestión del conocimiento, se ha aplicado únicamente en empresas del sector automotriz, sin embargo; los trabajos futuros consistirán en replicar esta investigación en otros sectores para ver el comportamiento de las variables y seguir dándole validez cuantitativa al modelo y constatar la aplicación del mismo.

Discusión y Conclusiones

Una vez que se realizó tanto el análisis literario como estadístico, se puede dar respuesta a la pregunta de investigación que se planteó en un inicio, diciendo que si existe una relación entre la administración armónica y la gestión del conocimiento, sin embargo es importante señalar que para que esto suceda se debe considerar que las variables que resultaron con mayor relevancia fueron información, recompensas, toma de decisiones, persona y estructura mientras que la variable tarea fue la que menos correlación tuvo. Lo anterior quiere decir que mientras el trabajador tenga claro los canales de comunicación, sepa que será premiado por el trabajo desempeñado, así como sentirse participe en la toma de decisiones, tenga claro su puesto dentro del organigrama y se sienta tratado con respeto tendrá más posibilidad de compartir lo que sabe y fomentar la gestión del conocimiento. La variable tarea no influyó positivamente ni en la correlación, ni en la ecuación de regresión lineal, y esto se refiere a que si no tiene claro que debe hacer y la importancia que tiene su trabajo para la empresa, este sentirá que no aporta gran cosa para el logro de los objetivos organizaciones. La desventaja que se le puede ver, es que es necesario trabajar arduamente en la cultura organizacional, tratando de modificar aquellas conductas que no aportan a mejorar el desempeño; tomando en cuenta que los cambios en el entorno empresarial se presentan cada vez con mayor rapidez y las empresas deben estar preparadas para enfrentarlos con un personal que se parte de la comunidad que genera un conocimiento adoptando nuevas propuestas culturales siempre y cuando sean en favor del país, de la empresa y de la sociedad.

Referencia

1. Benbya, H., Passiante, G., y Belbaly, N. (2015). *Corporate Portal: A Tool for Knowledge Management Synchronization*. *International Journal of Information Management*, 24(3), 201-220
2. Bharandwaj, A., & Konsynski, B. (2014). Information Technology Effects on Firm Performance as Measured by Tobin's q. *Management Science*, 1008-1024.
3. Druker, P. (2014). *The new Productivity Challenge*. (tercera ed.). (B. D. Ruben, Ed.) New York: Oxford.
4. El Universal Querétaro. (2014). Crece 5.6% industria automotriz: SEDESU. Recuperada el 6 de Marzo 2019 de, <http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/02-06-2014/crece-56-industria-automotriz-sedesu>
5. Galbraith, C. (1990). Transferring core manufacturing technologies in high technology firms. *California Management Review*, 32(4), 56-70.
6. Gossain, S., Malhotra, A., y Sawy, O. (2015). Coordinating for flexibility in e-business supply chains. *Journal of Management Information Systems*, 21(3), 7-45.
7. Graham, P. (2017). Mary Parker Follet: Prophet of Management. *Strategy + Business*, 309. Recuperado el 28 de Marzo de 2019, de <http://www.strategy-business.com/article/8566?gko=65d90>
8. Hanna, D. (1988). *Designing Organizations for high performance*. Canada: Addison Wesley publishing company.
9. Huiping, N. (2017). Harmonious Management Pattern of Knowledge Management. *Management Science and Engineering*, 6(4), 42-46.
10. Kankanhalli, A., Tanudijaja, F., & Sutanto, J. (Septiembre de 2003). The role of IT in successful Knowledge Management initiatives. *Communications of the ACM*, 46(9), 69-73.
11. Kim, S., Poon, S., y Young, R. (2016). Issues around firm level classification of IT. 22nd. Australasian Conference on Information System. 81, 1-8. Sydney: ACIS.

12. Murali, C., y Sarv, D. (2017). Research Note-The Impact of Information Technology Investments and Diversification Strategies on Firm Performance. *Management Science*, 54(1), 224-234.
13. Muñoz, J. (2015). Sobre Gestión del Conocimiento un intangible clave en la globalización. *Economía Industrial*, 6(330), 61-69.
14. Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1999.). *La Organización Creadora del Conocimiento. Como las Compañías Japonesas crean la dinámica de la innovación*. México: Oxford.
15. Thorn, B., & Connolly, T. (1987). Discretionary data bases: A theory and some experimental findings. *Communication Research*, 14(5), 512-528.
16. Xi, Y.-M., Xiao, H., y Hong, T. (2014). HeXie Management Theory and Its New Development in the Principles. *Academic Journal of Management*, 1(7), 4-9.
17. Xing - Guo, L. (2016). A Model of Harmonious Management in Enterprise. School of Management, JiaN University, 253-257. Recuperado el 10 de Marzo de 2019, de JiNan University: <http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/200911/2006zxqyhy04a1.pdf>
18. Xi, Y.-M., & Tang, F. (2004). HeXie Management Pattern if Intangible Assets in the Unvertain Enviroment. *Journal of Xi'an Jiantong University (Social Scienses)*., 205-215.
19. Xi, Y.-M., y Zeng, X.-j. (2017). Complex Problem solving: HeXie Management Theory from China. *Research Gate*, 250-250